

ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ ГИДРОПОННЫМ СПОСОБОМ

Исаков Акбар Анваржонович

Профессиональная школа Кибрайского района Ташкентской области
Заведующий кафедры «Технические науки»

Ахметова Нозимахон Шухратовна

Профессиональная школа Кибрайского района Ташкентской области
Преподаватель по специальным дисциплинам
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12219173>

Аннотация

Площадь земель, пригодных для выращивания плодовоовощных культур, планомерно сокращается на фоне роста городов и населения. Столь разноплановые векторы развития планеты требуют внедрение технологий, которые смогут обеспечить непрерывное поступление продуктов питания. Одним из решений указанной проблемы считается гидропонное выращивание.

Ключевые слова: стоимость, урожайность, грунт, субстрат, температура, рН, концентрация солей, циркуляция, питательные компоненты.

Введение

Развитие тепличного хозяйства позволило человеку круглый год выращивать овощи, фрукты и зелень. Прогрессивная гидропонная теплица пошла дальше – помогла сделать поставки к столу постоянными, покрыть потребность в свежей продукции растениеводства, снизить стоимость, а производителю нарастить прибыль за счет наращивания урожайности. Если в обычной теплице культивация происходит в грунте, то гидропоника не предполагает его наличия. Выращивание происходит в увлажняемом хелатным питательным раствором субстрате. Корни получают прямой беспрепятственный доступ ко всему необходимому, быстро усваивают влагу и удобрения, и у растения происходит быстрое развития и созревания, а также повышение урожайности.

Гидропонные теплицы, как правило, имеют огороженный отсек или отдельное помещение. В котором располагаются насосы, компрессоры-аэраторы, помпы, датчики (температуры, рН, концентрации солей), емкости (для основных удобрений, для подкормок микроэлементами, для воды, для приготовления из двух концентратов сбалансированного питательного раствора по фазе цикла).

Впрочем, даже обычное современное тепличное хозяйство средних масштабов сегодня немножко гидропонное благодаря автоматическому поливу – капельному, фитильному. Теплица на гидропонной системе также предполагает автоподачу с помощью насоса насыщенного воздухом питательного раствора к корням, что может осуществляться по различным технологиям.

У гидропонных теплиц много преимуществ, это как замкнутость системы, постоянная циркуляция раствора и поступления всего необходимого к корням обеспечиваются экономичность расхода воды и удобрений, а также высокая производительность за счет сокращения цикла выращивания и более обильного плодоношения. Еще один плюс – это отсутствие сорняков и вредителей, а также необходимости борьбы с ними механическими и химическими способами.

Главная отличительная особенность гидропонных теплиц - это чистота в силу замены земли субстратом, в качестве которого могут выступать минеральная вата, керамзит, агроперлит, вермикулит, кокосовое волокно и пр.

В то же время, для усвоения в полном объеме подаваемых в хелатной форме питательных компонентов, выращиваемые культуры должны быть обеспечены эффективным освещением.

Гидропонные теплицы, применяемые для выращивания в промышленных масштабах, оборудованы профессиональными устройствами. При этом последние подбираются с учетом типа культуры, условия роста, объема производства и других факторов.

Гидропонные установки делятся на несколько видов: системы глубоководных культур, системы периодического затопления, система капельного полива, система питательного слоя, аэропонная система.

Вывод. Гидропонные системы используют меньше воды, чем традиционные системы на основе почвы. Это происходит из-за того, что закрытые системы не выдерживают одинаковых скоростей испарения. Кроме того, воду, используемую в гидропонных системах, можно фильтровать, повторно заполнять питательными веществами и возвращать растениям, так что вода постоянно используется повторно, а не тратится впустую.

Пестициды и другие потенциально вредные химические вещества также не нужны, так гидропоника защищена от многих вредителей и болезней растений, обнаруживаемых на открытом воздухе на обычных фермах.

Использованная литература:

1. Исаков Акбар Анваржонович. (2022). Основы сохранения плодородия в тепличном хозяйстве. "Innovative Developments and Research in Education" International Scientific-online Conference, 90-92.
2. Исаков Акбар Анваржонович. (2022). Преимущество возведения парников поликарбонатом. "Actual Issues of Science" International Scientific and Practical Conference.
3. Исаков Акбар Анваржонович. (2022). Преимущество выращивания сельскохозяйственной продукции в тепличном хозяйстве. "Formation Of Psychology And Pedagogy As Interdisciplinary Science" International Scientific-online Conference, 36-38.
4. Astanakulov Komil Dulliyevich, Kurbanov Fazliddin Kulmamatovich, Isakova Farida Jazilbaevna. (2020). Substantiation of The Operating Mode of the Pendulum Feeder. The american journal of applied sciences, Volume-02, Issue 11, 110-115.
5. K D Astanakulov, F J Isakova, F K Kurbonov. (2021), Selection of the diameter of the granulator matrix depending on the age and weight of the fish and its analysis. EPRA International Journal of Multidisciplinary research, Volume: 7, Issue: 9, 440-443.
6. Isakova Farida Jazilbaevna. (2022). Mechanization of fish feeding processes. "World scientific research journal" international electronic journal, Volume-4, Issue-1, 144-146.
7. Исаков Акбар Анваржонович, Ахметова Нозимахон Шухратовна (2024). Сбалансированный состав почвы как необходимый фактор

хорошей урожайности в теплице. “Лучшие интеллектуальные исследования” международный научный журнал, Том-6, часть- 19, 75-77.

8. M. Ibragimov, O.K. Matchanov, I.E. Tadjibekova & F.J. Isakova (2021). Technical Simulation of the Process of Reducing the Moisture Content of Cotton Seeds and Its Analysis. “Science, education, innovation in the modern world” International scientific and current research conferences. 22-29.

9. Astanakulov Komil Dulliyevich, Kurbanov Fazliddin Kulmamatovich, Isakova Farida Jazilbaevna. (2023). Investigation of the rotation number of a fish feed distribution device disc apparatus. International Scientific and Practical Conference "Development and Modern Problems of Aquaculture" (Aquaculture 2022). E3S Web of Conferences, Volume 381, id.01001.

10. Исаков А. А., Ахметова Н. Ш., Осканова М. Т. (2024). Обоснование преимуществ гидропоники. “Лучшие интеллектуальные исследования” международный научный журнал, Том-2, часть- 15, 192-195.

